
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.13

DOI 10.5281/zenodo.15425221

Богачевская А.С.

Богачевская Анастасия Сергеевна, Крымский филиал ФГБОУВО «РГУП имени В.М. Лебедева», Россия, 295000, Симферополь, ул. Павленко, 5. E-mail: kpokhodeeva@bk.ru.

Отказ в возбуждении уголовного дела: проблемы законности принимаемого процессуального решения и пути их устранения

Аннотация. Статья посвящена изучению стадии возбуждения уголовного дела как механизма, обеспечивающего защиту прав личности и законных интересов общества. В работе исследуются порядок и основные причины отказов в возбуждении уголовного дела, анализируются основные проблемы, которые возникают на данной стадии уголовного процесса. Рассматривается правовое действующее правовое регулирование института возбуждения уголовного дела и исследуется проблема необоснованных отказов на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела, предлагаются меры, направленные на предотвращение процессуальных нарушений со стороны органов предварительного следствия.

Ключевые слова: отказ в возбуждении дела, уголовное дело, заявитель, предварительное следствие, процессуальное решение.

Bogachevskaya A.S.

Bogachevskaya Anastasia Sergeevna, Crimean Branch of the Lebedev Russian State Unitary Enterprise, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko St., 5. E-mail: kpokhodeeva@bk.ru.

Refusal to initiate criminal proceedings: problems of legality of the procedural decision and ways to eliminate them

Abstract. The article is devoted to the study of the stage of initiation of a criminal case as a mechanism ensuring the protection of individual rights and legitimate interests of society. The paper examines the procedure and main reasons for refusals to initiate criminal proceedings, analyzes the main problems that arise at this stage of the criminal process. The article considers the current legal regulation of the institution of criminal proceedings and examines the problem of unjustified refusals at the stage of making a decision to initiate criminal proceedings, and suggests measures aimed at preventing procedural violations by the preliminary investigation au-

thorities.

Key words: refusal to initiate proceedings, criminal case, applicant, preliminary investigation, procedural decision.

Современное уголовное судопроизводство представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, в котором каждая стадия играет свою уникальную роль. Одной из наиболее критически важных является стадия возбуждения уголовного дела. Этот этап служит отправной точкой для дальнейшего расследования и принятия решений, связанных с уголовными правонарушениями [13, с. 239].

Стадия возбуждения уголовного дела начинается с поступления сообщения о преступлении, которое может быть представлено в виде заявления от граждан, информации от органов власти или других источников. На этом этапе следователь, орган дознания или дознаватель обязаны провести проверку полученной информации. Это включает в себя сбор и анализ доказательств, опрос свидетелей и изучение других материалов, которые могут подтвердить или опровергнуть факты, изложенные в сообщении.

После завершения проверки уполномоченное лицо принимает решение: либо возбуждать уголовное дело, либо отказать в этом. Это решение должно основываться на принципах законности и обоснованности, что подразумевает защиту прав и законных интересов всех участников процесса, включая потерпевших от преступлений и подозреваемых.

Принципы законности и обоснованности являются краеугольными камнями уголовного судопроизводства. Они направлены на защиту личности от произвольного и необоснованного обвинения, а также на предотвращение ограничений прав и свобод граждан. Как справедливо отметил А.В. Гриненко, стадия возбуждения уголовного дела выполняет функцию гарантии, обеспечивая, что меры процессуального принуждения применяются только в тех случаях, когда это действительно необходимо и оправдано [14, с. 78].

Принимаемое решение об отказе в возбуждении уголовного дела также имеет важное значение. Это решение не просто формальность, а важный этап, который служит фильтром для дальнейших процессуальных действий. Отказ в возбуждении уголовного дела предотвращает нецелесообразное и необоснованное начало уголовного преследования, что, в свою очередь, защищает интересы общества и личные права граждан.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела все уголовно-процессуальные действия прекращаются, если это решение не обжаловано или не возвращено прокурором для проведения дополнительной проверки. Это подчеркивает важность тщательной и качественной проверки сообщений о преступлениях, так как поверхностный анализ может привести к ошибочным решениям.

Вместе с тем, из статистических данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) следует, что в 2024 году (в период с января по июнь) было отменено 436 827 постановлений подразделений МВД России об отказе в возбуждении уголовного дела, из 3 057 684 принятых постановлений за этот же период [3].

Указанное свидетельствует о том, что в случае отказа в возбуждении уголовного дела (в особенности необоснованного) проблемы обеспечения прав и законных интересов заявителей становятся как никогда актуальными.

Проблема незаконных отказов в возбуждении уголовных дел неоднократно поднималась в теоретико-правовых воззрениях правоведов. Указанному направлению уголовно-процессуальной науки были посвящены труды Мусаева П.М. [8], Валеева А.А. [9], Шаров Д.В. [11], Гриненко А.В. [14], Шадрина В.С. и иных авторов.

Вышеизложенное позволяет заключить, что продолжительный период времени в российской правовой науке дискуссии относительно проблемы незаконных отказов в возбуждении уголовных дел не прекращаются, поскольку приведенная выше статистика указывает на широкое распространение исследуемой проблемы, что, как следствие, влечет за собой нарушение прав и законных интересов заявителя как лица, инициировавшего вопрос проверки сообщения о предполагаемом преступлении. Высокое количество отмененных постановлений в качестве «незаконных», говорит о том, что рассматриваемая в настоящей статье область уголовно-процессуальной науки, равно как и законодательство, нуждается в совершенствовании для последующего предотвращения и уменьшения количества незаконных отказов в возбуждении уголовных дел.

Таким образом, целью настоящего исследования является не только изучение основных норм о порядке проверки сообщения о совершенном преступлении, влекущего принятие процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела со стороны органов предварительного следствия (при наличии предусмотренных законом оснований), но и анализ основных причин вынесения незаконных и необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, прежде, чем перейти к анализу правового положения заявителя и основных проблем, с которыми таковой сталкивается в случае вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, необходимо рассмотреть основные положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующих вышеуказанный институт уголовного судопроизводства.

Безусловно, обращение гражданина о совершенном преступлении запускает сложный правовой механизм, включающий проверку сообщения о преступлении в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации (далее – УПК РФ) [2]. Цель этой проверки – установить наличие или отсутствие признаков преступления для последующего возбуждения уголовного дела. Однако далеко не каждое обращение заканчивается возбуждением уголовного дела. Часто принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и здесь важно понимать правовые основания такого решения и порядок обжалования.

УПК РФ предусматривает ряд оснований, по которым может быть вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. К наиболее распространенным относятся:

– Отсутствие события преступления предполагает отсутствие уголовного-правового противоправного деяния, о котором поступило сообщение. Как правило, указанное подтверждается в ходе проведения проверки, результаты которой приводят к выводу о том, что описанные заявителем события не соответствуют действительности или являются вымыслом.

– Отсутствие в деянии состава преступления: даже если событие имело место, в действиях подозреваемого может отсутствовать состав преступления. Состав преступления – это совокупность объективных и субъективных признаков, предусмотренных законом. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков делает невозможным привлечение лица к уголовной ответственности. Важно подчеркнуть, что отказ по этому основанию (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) возможен только в отношении конкретного лица [2].

– Истечение сроков давности уголовного преследования: закон устанавливает определенные сроки, в течение которых возможно привлечение лица к уголовной ответственности. По истечении этих сроков уголовное преследование прекращается (ст. 78 УК РФ) [1].

– Смерть подозреваемого или обвиняемого: в случае смерти лица, в отношении которого поступило сообщение о

преступлении, уголовное дело не может быть возбуждено.

– Отсутствие заявления потерпевшего (при условии, что уголовное дело может быть возбуждено только по его заявлению): некоторые категории преступлений, например, некоторые виды краж или побоев, относятся к категории частно-публичных обвинений. Возбуждение дела по ним возможно только при наличии заявления потерпевшего. Отсутствие заявления является основанием для отказа в возбуждении дела.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор может направить материалы проверки в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных им нарушений уголовного законодательства. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в этом случае может быть принято только с согласия руководителя следственного органа [2].

При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретным лицом, следователь или орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении заявителя за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) [1]. Это происходит, если установлено, что заявитель сознательно сообщил заведомо ложную информацию о преступлении.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в вышестоящий орган или в суд. Порядок и сроки обжалования определены УПК РФ. Важно помнить, что обжалование должно быть мотивированным и содержать аргументы, указывающие на незаконность или необоснованность принятого решения [15, с. 56]. Гражданин имеет право на защиту своих прав и интересов, и обжалование постановления является одним из способов защиты от незаконных действий правоохранительных органов.

Вместе с тем, несмотря на то, что механизм отказа в возбуждении уголовного дела, на первый взгляд, урегулирован в Российской Федерации достаточно хорошо, высокая статистика отмены постановлений, которыми был зафиксирован такой отказ, позволяет прийти к выводу о том, что на данной стадии органы следствия нередко допускают нарушения, в особенности, которые затрагивают права и законные интересы заявителя.

В правовой литературе выделяют несколько подходов к определению причин нарушений, связанных с вынесением незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Так, ряд авторов к основной причине незаконных отказов в возбуждении уголовных дел относят колоссальную нагрузку на сотрудников правоохранительных органов [6, с. 178]. Чрезмерное количество дел, ограниченные ресурсы (включая недостаток финансирования, современных технологий и квалифицированного персонала) приводят к снижению качества работы органов следствия. Недостаточная подготовка и непрофессионализм некоторых сотрудников, особенно в расследовании сложных преступлений, также являются существенным фактором. Отсутствие должной методической поддержки, редкие и недостаточно эффективные курсы повышения квалификации усугубляют ситуацию.

Кроме прочего, Б.Я. Гаврилов указывал, что зачастую, правоохранительные органы сталкиваются с «бесперспективными» делами, где вероятность установления виновного крайне мала из-за отсутствия необходимых доказательств, уничтожения улик или сложности их обнаружения [7, с. 337]. По мнению автора, преступления, совершенные с использованием современных технологий, требуют специфических знаний и ресурсов, которые далеко не всегда доступны. Это может касаться киберпреступлений, финансовых махинаций или сложных случаев мошенничества. В таких случаях, объективно, ресурсы могут быть направ-

лены на более перспективные дела с большей вероятностью раскрытия.

Помимо вышеизложенных причин, в литературе выделяют субъективные причины вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела [8, с. 149].

Безусловно, субъективные причины, однако, представляют собой куда более серьезную проблему. Они связаны с действиями (или бездействием) отдельных сотрудников, мотивированных личными интересами, коррупцией или стремлением к карьерному росту. Личная заинтересованность сотрудников может проявляться в различных формах – от прямого взяточничества до давления на заявителей с целью отказа от претензий или «договорных» решений конфликтов.

Субъективные причины вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела могут выражаться в следующих формах:

1. Непринятие заявления: сотрудники могут находить формальные причины для отказа в принятии заявления, часто используя пункт закона в узком и выгодном для себя толкование, или придираясь к незначительным неточностям в формулировке заявления, не имеющим значительного влияния на суть проблемы. Это может проявляться в требовании указать дополнительные данные, которые заявителю сложно предоставить, или же в требовании юридически грамотной формулировки состава преступления [9, с. 124].

2. Убеждение заявителя в нецелесообразности подачи заявления: сотрудники могут убеждать заявителей в бесполезности возбуждения дела, ссылаясь на различные факторы: отсутствие перспектив раскрытия, опасность места, высокую вероятность отсутствия улик, трудоемкость расследования, угрозу мести со стороны подозреваемых, а также на нагрузку правоохранительных органов.

Как справедливо указывал В.В. Кожарь, вышеуказанная форма недобросовестного поведения органов предварительного следствия не только нарушает

права и законные интересы граждан, сообщивших о возможном противоправном деянии, но и снижает уровень уголовно-процессуального реагирования на сообщения о преступлениях, а также влияет на сокращение количества раскрытых и расследованных преступлений [10, с. 64].

3. Нерегистрация заявления: принятие заявления без его официальной регистрации – одна из распространенных практик, непосредственно влияющих на дальнейшее принятие незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела либо в целом непринятие какого-либо процессуального решения. Заявитель получает устное обещание «разбирательства», но не получает номер заявленного дела, что практически исключает возможность контроля хода расследования и доказательства факта обращения [11, с. 239].

4. Направление сообщения в некомпетентный орган: заявление направляется в организацию, не имеющую полномочий для его расследования, что фактически приводит к затягиванию процесса или полному игнорированию проблемы. Это может быть связано с нарушением правил подследственности.

В данном контексте целесообразно учесть мнение Б.Я. Гаврилова, который предполагал, что действующее правовое регулирование стадии отказа в возбуждении уголовного дела, как и нормы УПК РФ, «заформализованны», поскольку само по себе наличие указанной стадии в большинстве своем ограничивает право граждан на доступ к правосудию (в том числе, по причине затягивания процесса проверки сообщений о преступлениях и принятии необоснованных и немотивированных решений об отказе в возбуждении уголовных дел). Изложенное позволило автору прийти к выводу о том, что стадия отказа в возбуждении уголовного дела должна быть исключена из УПК РФ, а началом производства по уголовному делу должно служить поданное гражданином заявление [7, с. 344].

5. Затягивание расследования: даже при заведении дела, расследование может затягиваться на неопределенный срок, используя различные формальные поводы для отсрочки действий. Это дезориентирует заявителей и снижает шансы на успешное раскрытие преступления [12, с. 30].

Наиболее яркими примерами случаев, когда отказ в возбуждении уголовного дела нарушал права и законные интересы заявителя, являются дела, которые были рассмотрены Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Оба случая касаются жалоб на недостаточное расследование со стороны российских властей, что в итоге привело к нескольким отказам в возбуждении уголовного дела.

В случае дела «Фанзиевой против России» заявительница обратилась в ЕСПЧ с жалобой на то, что национальные органы власти не предприняли необходимых мер для адекватного расследования инцидента, в результате которого были нарушены ее права. Суд, рассматривая дело, пришел к выводу, что отсутствие должного расследования является серьезным нарушением. В результате, ЕСПЧ признал жалобу приемлемой и назначил компенсацию за понесенные страдания [4].

Аналогичная ситуация имела место быть и в деле «Ляпина против России», где заявитель также указывал на отсутствие надлежащего расследования, которое могло бы прояснить обстоятельства дела. В этом случае суд снова отметил, что без предварительного расследования «доследственная проверка» не способна установить факты, что ограничивает возможности правоохранительных органов на этапе, предшествующем возбуждению уголовного дела [5]. Это приводит к тому, что граждане остаются без защиты своих прав и интересов, а также к тому, что правонарушители могут избежать ответственности.

ЕСПЧ в своих решениях подчеркивал, что такие отказы в возбуждении уголовных дел могут быть необоснованными и противоречат принципам правосудия.

Суд настаивает на том, что государства-участники Конвенции обязаны обеспечивать эффективные средства правовой защиты и проводить всесторонние расследования всех жалоб на нарушения прав человека. Это особенно важно для поддержания доверия граждан к правоохранительным органам и правовой системе в целом.

Таким образом, дела «Фанзиевой против России» и «Ляпина против России» служат важными примерами того, как недостаток надлежащего расследования может привести к серьезным нарушениям прав человека. Эти случаи подчеркивают необходимость реформ в области уголовного процесса в России, направленных на улучшение работы правоохранительных органов и обеспечение прав граждан.

Для борьбы с незаконными отказами в возбуждении уголовных дел необходимы комплексные меры, включающие совершенствование законодательства, повышение профессионализма сотрудников правоохранительных органов, усиление контроля над их деятельностью, внедрение современных технологий, улучшение материально-технической базы, а также изменение системы оценки эффективности работы правоохранительных органов, с акцентом на качестве расследований, а не только на количестве раскрытых дел.

Важную роль играет и повышение юридической грамотности населения, что позволит заявителям более эффективно защищать свои права. Кроме того, необходимо создание независимых механизмов контроля и расследования жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов, что позволит пресекать коррупционные проявления и привлечь виновных к ответственности.

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела – это не только формальный этап, но и важный механизм, обеспечивающий защиту прав личности и законных интересов общества.

Проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что в настоящее время, к сожалению, статистика от-

мены принятых постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел остается сравнительно высокой. Анализ правовой литературы позволил выделить ряд причин, наличие которых обуславливает принятие органом предварительного расследования незаконного и необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. К таковым могут относиться объективные и субъективные причины, приведенные ранее в настоящей статье.

Указанное обуславливает необходимость принятия эффективных мер, направленных на снижение и последующее предотвращение роста числа незаконных постановлений, которыми было отказано в возбуждении уголовных дел.

Кроме прочего, справедливой в рамках настоящего исследования видится приведенная Б.Я. Гавриловым позиция о чрезмерной формализованности отдельных положений УПК РФ и устаревшем подходе к необходимости сохранения процессуального института возбуждения уголовного дела. Возможное внесение изменений в действующее законодательство в части ликвидации института отказа в возбуждении уголовного дела позволит исключить ситуации, связанные с принятием необоснованных и незаконных постановлений, а также ограничением граждан на доступ к защите нарушенного права.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 3 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 3 174-ФЗ // Российская газета. 3 249. 22.12.2001. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
3. Количество принятых и отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела // Официальный сайт Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/41858>, <https://www.fedstat.ru/indicator/41863> (дата обращения: 23.02.2025 года).
4. Постановление ЕСПЧ от 18.06.2015 Дело «Фанзиева (Fanziyeva) против Российской Федерации» (жалоба № 41675/08) // Справочно-правовая система Консультант Плюс. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.02.2025 года).
5. Постановление ЕСПЧ от 24.07.2014 г. Дело «Ляпин (Lyapin) против Российской Федерации» (жалоба № 41675/08). URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 25.02.2025 года).
6. Противодействие коррупции / под редакцией А.В. Юрковского. Иркутск. Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2024. 360 с.
7. Гаврилов Б.Я. Отказ от стадии возбуждения уголовного дела, как уголовно-процессуальная гарантия преодоления противодействия // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации. Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. Под редакцией Ю.В. Гаврилина, Ю.В. Шпагиной. М., 2021. С. 335-345.
8. Мусаева П.М. Отказ в возбуждении уголовного дела // Закон и право. 2019. С. 148-150.
9. Валеев А.А. Отказ в возбуждении уголовного // Проблемы и перспективы развития науки в России и мире: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.: В 7 ч. 2016. С. 123-125.
10. Кожокаръ В.В. Отказ в возбуждении уголовного дела: правовые мифы и реалии правоприменения // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2015. № 3. С. 63-66.
11. Шаров Д.В. Отказ в возбуждении уголовного дела: проблемы правового положения заявителя и пути их решения // Вестник Моск. унта МВД России. 2015. № 10. С. 238-244.
12. Шадрин В.С., Чубыкин А.В. Проблемы прокурорского надзора за законностью отказа в возбуждении уголовного дела // Криминалист. 2014. № 1. С. 28-33.

13. Кардашевская М.В. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы // Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. № 12А. С. 239-248.
14. Гриненко А.В. Отказ в возбуждении уголовного дела: проблемы действительные и мнимые // Актуальные проблемы публичного права. Сборник научных трудов. Том Выпуск 15. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Владимир, 2022. С. 76-79.
15. Шербет А.П. Проблемные аспекты отказа в возбуждении уголовного дела // Вопросы юридической науки. 2023. № 4. С. 55-58.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 3 63-FZ // Sobranie zakonodatel'stva RF. 17.06.1996. № 25. st. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
2. Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 18.12.2001 3 174-FZ // Rossijskaja gazeta. 3 249. 22.12.2001. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
3. Kolichestvo prinjatyh i otmennyyh postanovlenij ob otkaze v vzbuzhdenii ugovnogo dela // Oficial'nyj sajt Edinoj mezhvedomstvennoj informacionno-statisticheskoy sistemy (EMISS). URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/41858>, <https://www.fedstat.ru/indicator/41863> (data obrashhenija: 23.02.2025 goda).
4. Postanovlenie ESPCh ot 18.06.2015 Delo «Fanzieva (Fanziyeva) protiv Rossijskoj Federacii» (zhaloba № 41675/08) // Spravochno-pravovaja sistema Konsul'tant Pljus. URL: <http://www.consultant.ru> (data obrashhenija: 25.02.2025 goda).
5. Postanovlenie ESPCh ot 24.07.2014 g. Delo «Ljapin (Lyapin) protiv Rossijskoj Federacii» (zhaloba № 41675/08). URL: <http://www.consultant.ru> (data obrashhenija: 25.02.2025 goda).
6. Protivodejstvie korrupcii / pod redakciej A.V. Jurkovskogo. Irkutsk. Irkutskij juridicheskij institut (filial) Universiteta prokuratury Rossijskoj Federacii, 2024. 360 s.
7. Gavrilov B.Ja. Otkaz ot stadii vzbuzhdenija ugovnogo dela, kak ugovno-processual'naja garantija preodolenija protivodejstvija // Razvitie uchenija o protivodejstvii rassledovaniju prestuplenij i merah po ego preodoleniju v uslovijah cifrovoj transformacii. Sbornik nauchnyh statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Pod redakciej Ju.V. Gavrilina, Ju.V. Shpaginoy. M., 2021. S. 335-345.
8. Musaeva P.M. Otkaz v vzbuzhdenii ugovnogo dela // Zakon i pravo. 2019. S. 148-150.
9. Valeev A.A. Otkaz v vzbuzhdenii ugovnogo // Problemy i perspektivy razvitija nauki v Rossii i mire: Sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: V 7 ch. 2016. S. 123-125.
10. Kozhokar# V.V. Otkaz v vzbuzhdenii ugovnogo dela: pravovye mify i realii pravoprimenenija // Vestnik Mosk. un-ta MVD Rossii. 2015. № 3. S. 63-66.
11. Sharov D.V. Otkaz v vzbuzhdenii ugovnogo dela: problemy pravovogo polozhenija zajavitelja i puti ih reshenija // Vestnik Mosk. unta MVD Rossii. 2015. № 10. S. 238-244.
12. Shadrin V.S., Chubykin A.V. Problemy prokurorskogo nadzora za zakonnost'ju otkaza v vzbuzhdenii ugovnogo dela // Kriminalist#. 2014. № 1. S. 28-33.
13. Kardashevskaja M.V. Stadija vzbuzhdenija ugovnogo dela: problemy i perspektivy // Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava. 2018. Т. 8. № 12А. S. 239-248.
14. Grinenko A.V. Otkaz v vzbuzhdenii ugovnogo dela: problemy dejstvitel'nye i mnimye // Aktual'nye problemy pубличного права. Sbornik nauchnyh trudov. Tom Vypusk 15. FGBOU VO «Vladimirskij gosudarstvennyj universitet imeni Aleksandra Grigor'evicha i Nikolaja Grigor'evicha Stoletovyh». Vladimir, 2022. S. 76-79.
15. Sherbet A.P. Problemnye aspekty otkaza v vzbuzhdenii ugovnogo dela // Voprosy juridicheskoy nauki. 2023. № 4. S. 55-58.

Поступила в редакцию: 12.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.